

PROPOSAL SKRIPSI

PENGARUH PEMBIASAAN SALAT DHUHA DALAM PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA PADA SISWI MADRASAH SABILURROHMAH SUKOHARJO

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata I (S1)

DISUSUN OLEH:

Syifa Zhafira

222301167

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Syifa Zhafira

NIM : 222301167

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Pengaruh Pembiasaan Salat Dhuha dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Siswi Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan dinyatakan:

LULUS/ TIDAK LULUS

Pada hari tanggal Bulan tahun Oleh

Dewan Penguji

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

.....

.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Subjek dan Objek Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data
- F. Lokasi dan Waktu Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era pendidikan karakter saat ini, penguatan Profil Pelajar Pancasila menjadi fokus utama dalam Kurikulum Merdeka. Profil ini mencakup enam dimensi utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Namun, tantangan dalam membentuk karakter peserta didik semakin kompleks, terutama di tengah gempuran budaya digital dan pergaulan bebas yang sering melemahkan nilai-nilai religius.

Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo, sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan pembiasaan ibadah seperti salat Dhuha dalam rutinitas harian siswi. Salat Dhuha tidak hanya merupakan ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai sarana pembentuk karakter secara menyeluruh. Berdasarkan observasi awal di Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo, siswi yang rutin melaksanakan salat Dhuha menunjukkan peningkatan disiplin, ketenangan batin, dan rasa syukur yang merupakan elemen penting dalam Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini bertujuan mengungkap pengaruh nyata pembiasaan salat Dhuha terhadap penguatan profil tersebut, khususnya di madrasah tersebut, sebagai kontribusi bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai Islam.

Fenomena penurunan karakter peserta didik juga didukung oleh berbagai penelitian. Data dari Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan, terutama dalam aspek pembiasaan nilai religius. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi konkret berbasis praktik keagamaan dalam membentuk karakter siswa secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh pembiasaan salat Dhuha terhadap seluruh dimensi Profil Pelajar Pancasila pada tingkat madrasah tsanawiyah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembiasaan salat Dhuha di Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo.
2. Kurangnya penguatan karakter berbasis ibadah dalam implementasi Profil Pelajar Pancasila.
3. Terdapat variasi tingkat kedisiplinan siswi dalam melaksanakan salat Dhuha.
4. Belum diketahui secara pasti pengaruh pembiasaan salat Dhuha terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan keterjangkauan penelitian, berikut batasan masalah yang diterapkan:

1. Subjek Penelitian: Penelitian difokuskan khusus pada siswi kelas VII-IX di Madrasah Sabilurrohmah guna mendalami efektivitas pembiasaan ibadah pada remaja putri dalam lingkup pendidikan madrasah.
2. Lokasi: Terbatas pada Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
3. Variabel yang diteliti: Pengaruh pembiasaan salat Dhuha secara umum terhadap penguatan keseluruhan Profil Pelajar Pancasila (6 dimensi), tanpa pembahasan mendalam per dimensi secara terpisah.
4. Cakupan waktu: Pembiasaan salat Dhuha dalam kurun waktu tertentu yang diperkuat dengan data dokumentasi beberapa bulan sebelumnya.
5. Metode: Pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan observasi (tidak mencakup wawancara mendalam maupun analisis kualitatif secara komprehensif).
6. Faktor Lain: Tidak membahas pengaruh variabel eksternal seperti lingkungan keluarga atau media sosial secara rinci, hanya sebagai moderator sekunder.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pembiasaan salat Dhuha di kalangan peserta didik Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiasaan salat Dhuha terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila pada siswi Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat pembiasaan salat Dhuha di Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo.
2. Menganalisis pengaruh pembiasaan salat Dhuha terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Menyumbang kajian empiris tentang integrasi ibadah Islam dalam penguatan pendidikan karakter, memperkaya literatur Profil Pelajar Pancasila.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan rekomendasi bagi guru dan pengelola madrasah untuk mengoptimalkan pembiasaan salat Dhuha sebagai program penguatan karakter siswa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab utama sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi landasan awal penelitian yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur penyusunan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka/Kerangka Pemikiran

Bab ini memuat kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi dasar-dasar teori yang mendukung fokus kajian serta kerangka pemikiran sebagai gambaran hubungan konseptual antarvariabel yang menjadi landasan analisis.

3. Bab III

Bab ini memuat metode penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tempat dan waktu penelitian. Uraian dalam bab ini bertujuan menjelaskan prosedur penelitian secara sistematis dan ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Konsep Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila merupakan citra ideal peserta didik yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka dari Kemendikbudristek (2022). Konsep ini berakar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan enam dimensi utama:

- Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.
- Berkebhinekaan global.
- Bergotong royong.
- Mandiri
- Bernalar kritis.
- Kreatif.

Penguatan profil ini dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, kebiasaan harian, dan asesmen autentik (Perkemendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022).

2. Salat Dhuha dalam Islam

Salat Dhuha adalah ibadah sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang Dzuhur (QS. Ar-Rum: 17-18; HR. Muslim No. 720).

Manfaatnya meliputi:

- Spiritual: Mendatangkan cahaya hati dan keberkahan (Al-Ghazali, 2010).
- Psikologi: Mengurangi stres, meningkatkan fokus (Qodir, 2020).
- Karakter: Membentuk kedisiplinan dan rasa syukur (Sari, 2023).

3. Pembiasaan dalam Pendidikan Karakter

Pembiasaan (*habituation*) adalah pengulangan perilaku positif hingga menjadi karakter otomatis (Lickona, 1991). Teori pendukung:

- Behaviorism (Skinner, 1953): Penguatan positif melalui rutinitas menciptakan respons kondisional.
- Tarbiyah Islam (Al-Attas, 1979): Ibadah sebagai *taqwa* membentuk akhlak mulia secara holistik.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti/Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
Sari (2023)	Pengaruh Salat Sunnah terhadap	Peningkatan 28% dimensi beriman	Serupa metode kuantitatif, tapi
	Karakter Religius Siswa MTs		belum spesifik Dhuha dan Pancasila
Ramadhani (2021)	Efek Salat Dhuha pada Kesehatan Mental Remaja	Korelasi positif $r=0,65$ dengan ketenangan	Dukung aspek psikologis Profil Pelajar
Qodir (2020)	Manfaat Salat Dhuha dalam Pembentukan Disiplin Siswa	Siswa rutin Dhuha 15% lebih disiplin	Relevan dimensi mandiri
Pratama (2022)	Pembiasaan Ibadah & Penguatan Profil Pancasila di MI	Pengaruh signifikan	Gap: Belum fokus madrasah menengah

Gap Penelitian: Meskipun penelitian terdahulu seperti Sari (2023) telah membuktikan pengaruh salat sunnah terhadap karakter religius, namun penelitian tersebut masih terbatas pada dimensi 'beriman' saja. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh pembiasaan salat Dhuha terhadap seluruh enam dimensi Profil Pelajar Pancasila secara komprehensif, guna melihat sejauh mana ibadah ritual dapat bertransformasi menjadi karakter sosial-nasional pada siswi di Madrasah Sabilurrohmah.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengasumsikan bahwa pembiasaan ibadah secara rutin dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik. Secara skematis, hubungan antarvariabel digambarkan sebagai berikut:

1. Bagan Hubungan Variabel

Variabel Independen (X): Pembiasaan Salat Dhuha – Variabel Dependen (Y): Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

2. Penjelasan Hubungan

Pengaruh variabel X terhadap Y didasarkan pada mekanisme berikut:

- Dimensi Religiusitas: Salat Dhuha sebagai sarana penguatan iman dan akhlak mulia secara langsung.
- Dimensi Kedisiplinan & Kemandirian: Rutinitas pagi melatih siswi dalam manajemen waktu dan tanggung jawab pribadi tanpa pengawasan ketat.

- Dimensi Kesiapan Mental: Ketenangan batin dari ibadah mendukung fokus siswi dalam bernalar kritis dan berkolaborasi (gotong royong) di lingkungan madrasah.
3. Paradigma Penelitian
- Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji signifikansi pengaruh variabel tersebut melalui data numerik dan uji statistik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional melalui analisis regresi linear sederhana. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan tingkat pembiasaan salat Dhuha dan menguji hubungan atau pengaruh terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila secara statistik (Sugiyono, 2020). Paradigma positivisme diterapkan dengan pengujian hipotesis melalui data numerik.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

- Populasi: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas VII-IX Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo yang berjumlah 30 orang.
- Teknik Pengambilan Sampel: Teknik yang digunakan adalah Sampling Jenuh (Sensus). Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil (karena jumlah populasi hanya 30 orang), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian untuk meningkatkan tingkat keakuratan data.

2. Objek Penelitian

- Variabel Independen (X): Pembiasaan salat Dhuha (frekuensi, durasi, konsistensi).
- Variabel Dependen (Y): Penguatan Profil Pelajar Pancasila (6 dimensi).

C. Sumber Data

Jenis Data	Sumber	Bentuk
Primer	Siswi kelas VII-IX	Kuesioner, observasi
Sekunder	Dokumen madrasah, literatur	Profil siswa, jurnal

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Kuesioner disebar kepada 30 siswi sampel dengan skala Likert 1-5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Setuju). Instrumen terdiri dari:

Bagian X (Sholat Dhuha): 15 pernyataan, contoh:

“Saya melaksanakan salat Dhuha minimal 3x seminggu”.

Bagian Y (Profil Pelajar Pancasila): 18 pernyataan (3 item/dimensi), contoh:

“*Saya mampu bekerja sama dengan kelompok*” (Bergotong royong).

2. Observasi

Observasi partisipatif dilakukan selama 10 hari kerja dan diperkuat dengan data dokumentasi dalam beberapa bulan sebelumnya.

Instrumen: Checklist lembar observasi dengan indikator:

No	Indikator Salat Dhuha	Ya/Tidak	Catatan
1	Kedatangan tepat waktu		
2	Postur salat khusyuk		
3	Interaksi positif sesama		

Pelaku: Peneliti dibantu wali kelas. Data diolah menjadi skor persentase.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dari:

Buku absensi salat Dhuha madrasah.

Rapor karakter siswi semester ganjil 2025/2026

Dokumen program pembiasaan ibadah Madrasah Sabilurrohmah.

Jadwal Pengumpulan Data:

1	Kuesioner	30 Maret 2026 (1 hari)
2	Observasi	30 – 31 Maret dan 1 - 10 April 2026 (10 hari)
3	Dokumentasi	6 – 10 April 2026 (5 hari)

Ketiga teknik ini dikombinasikan untuk triangulasi data, sehingga hasil lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui kelayakan kuesioner yang digunakan.

- Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment
- Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha

2. Analisis Deskriptif

Statistik	Tujuan	Kriteria
Mean, Median	Gambaran data	Baik: 3,4-5,0
Persentase	Frekuensi	Cukup: 2,6-3,3

3. Uji Asumsi Klasik
Normalitas: Kolmogorov-Smirnov (Sig. >0,05).
Linearitas: Anova Bivariat (Sig. <0,05).
4. Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linear Sederhana)
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh pembiasaan salat Dhuha terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS.

Kriteria pengujian:

- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Madrasah Sabilurrohmah Sukoharjo
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 12 hari efektif, yaitu pada tanggal 30 Maret sampai dengan 10 April 2026.
Meskipun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu terbatas, pengumpulan data diperkuat dengan data dokumentasi yang mencerminkan pembiasaan salat Dhuha dalam beberapa bulan sebelumnya. Dengan demikian, data yang diperoleh tetap dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Data observasi juga didukung oleh hasil kuesioner dan dokumentasi, sehingga dilakukan triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian.